

Stimulus Material and Induction Texts

Stimulus material

Although the study was conducted in German, the translated materials are included for clarity. The stimuli consisted of a news headline and article blurb paired with a related photograph, varying between neutral (left) and negative emotional (right). Additionally, the topics (nuclear energy and climate change) were chosen to ensure broader applicability of the findings across different research areas.

English:

Figure 1

Nuclear Energy Stimuli Neutral and Negative Emotional

<p>Energy</p> <p>Alarming Revelation of European Nuclear Power Challenges</p> <p>Shocking results from a recently conducted study have shed new light on the growing concerns within the European nuclear energy sector, fueling fears and anxieties. The disturbing revelation that certain nuclear power plants display clear signs of overuse and inefficiency casts a grim shadow on the future of energy security in Europe.</p> <p>The study specifically highlights critical issues in controlling key nuclear reactors, sparking outrage and deep concern. These alarming findings demand urgent attention and raise serious questions about the safety and efficiency of Europe's nuclear infrastructure.</p> <p>Read more</p>	
---	---

Figure 2
Climate Change Stimuli Neutral and Negative Emotional

Environment

Consideration of the Costs of Climate Protection

The ongoing discussions about initiatives to address climate change have led to a closer examination of the costs associated with protective measures. Implementing these measures often comes with financial burdens, raising concerns about the economic impacts on individuals and society. There are also questions about potential restrictions on personal freedom, particularly for people with limited financial means. Climate protection efforts may require individuals to adjust their consumption habits. This has prompted a comprehensive investigation into the assumptions, economic implications, and personal aspects of climate protection efforts.

[Read more](#)

Environment

A Grim Look at the Shocking Costs of Climate Protection

The renewed discussions on climate change measures are once again causing widespread discomfort, especially as concerns about the overwhelming financial burden of protective policies continue to grow. The fears over escalating costs are becoming more pronounced, casting doubt on the sustainability of these measures. The implementation of such policies comes with troubling financial burdens, raising fears of severe economic consequences for individuals and society. There's also concern that personal freedoms, particularly for those already struggling financially, may be restricted. Climate protection seems to demand an unfair adjustment in consumption behavior, creating anxiety over unsettling and unfair lifestyle changes.

[Read more](#)

German:

Figure 3

Nuclear Energy Stimulus Neutral and Negative Emotional

Energie

Herausforderungen bei Effizienz- und Kontrollmaßnahmen in europäischen Kernkraftwerken

Eine kürzlich durchgeführte Studie hat die Aufmerksamkeit erneut auf Überlegungen im europäischen Kernenergiesektor gelenkt. Die Ergebnisse zeigen, dass bestimmte Kernkraftwerke Anzeichen von Alterung und Ineffizienz aufweisen, was eine genauere Untersuchung ihrer Betriebsdynamik erforderlich macht. Der Bericht deutet ferner darauf hin, dass kritische Zustände in Kernreaktoren auf Kontrollprobleme hinweisen können, was eine umfassende Überprüfung der Sicherheitsprotokolle erforderlich macht. Diese Daten werfen somit Fragen zur Sicherheit und Effizienz der europäischen Kernenergieinfrastruktur auf.

[mehr](#)

Energie

Besorgniserregende Enthüllung der europäischen Kernkraft

Schockierende Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Studie haben neue Herausforderungen im Bereich der europäischen Kernenergie ans Licht gebracht und vor allem Sorgen und Ängste hervorgerufen. Die besorgniserregende Enthüllung, dass bestimmte Kernkraftwerke Anzeichen von Überalterung und Ineffizienzen aufweisen, wirft ein Schlaglicht auf die unsichere und gefährliche Situation der Energiezukunft in Europa. Insbesondere die Enthüllung potenzieller Probleme bei der Kontrolle kritischer Kernreaktoren sorgte für Aufregung und Empörung. Diese bedrohenden Daten werfen einschlägige Fragen zur einer notwendigen Betrachtung der allgemeinen Sicherheit und Effizienz der europäischen Kernenergieinfrastruktur auf.

[mehr](#)

Figure 4

Climate Change Stimuli Neutral and Negative Emotional

Umwelt

Betrachtung der Kosten des Klimaschutzes

Die anhaltenden Diskussionen über Initiativen zum Klimawandel haben dazu geführt, dass die Kosten von Schutzmaßnahmen genauer betrachtet werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen gehen einher mit finanziellen Belastungen, was Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft weckt. Weiter könnte die persönliche Freiheit eingeschränkt werden, insbesondere bei Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln. Die Klimaschutzbemühungen könnten somit dem Einzelnen eine Anpassung der Konsumgewohnheiten erfordern. Dies veranlasst zu einer umfassenden Untersuchung der Annahmen, um die wirtschaftlichen und persönlichen Aspekte der Klimaschutzbemühungen zu verstehen.

[mehr](#)

Umwelt

Betrachtung der schockierenden Kosten des Klimaschutzes

Die erneuten Diskussionen über die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels sorgen aktuell erneut für ein unwohles Gefühl, da die Befürchtungen hinsichtlich der finanziellen Kosten von Schutzmaßnahmen immer größer werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen gehen einher mit beunruhigenden finanziellen Belastungen, was Besorgnis hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft weckt. Weiter könnte die persönliche Freiheit deutlich eingeschränkt werden, insbesondere bei Menschen die bereits mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Die Klimaschutzbemühungen könnten somit dem Einzelnen eine unfaire Anpassung der Konsumgewohnheiten abverlangen, was ein Gefühl der Beunruhigung über mögliche Änderungen des Lebensstils hervorruft.

[mehr](#)

Motivation Priming texts

Priming texts were used to induce either accuracy or defence motivation, with a control group included for comparison.

English:

Figure 5

Accuracy Motivation Priming Text

You will soon be redirected to an online messenger where you can anonymously share messages and forward images. It is important for us to see how well people pay attention to the **accuracy of information**. You will have the opportunity to share screenshots of online news in a chat and actively participate in a discussion. Your participation should lay the groundwork for an **accurate and well-founded discussion**. You will act as an **expert** in the discussion and should ensure that **valid and accurate facts as well as arguments** are used. Therefore, it is crucial that you pay attention to the correctness of the information.

We will observe and analyze your messages in the messenger chat to see how **accurate and well-founded** they are.

Next, you will be shown various screenshots of online news on a politically or socially relevant topic. Please answer the following items honestly, keeping in mind that later you will act as an **expert** and check the **accuracy of information**.

Figure 6

Defence Motivation Priming Text

You will soon be redirected to an online messenger where you can anonymously share messages and forward images. It is important for us to see how well people can **defend their existing opinions and personal values**. You will have the opportunity to share screenshots of online news in a chat. These messages may or may not match your existing opinion. However, afterward, you should **defend your own opinions and values** on this topic in a discussion in our online messenger against other people.

We will observe and analyze your messages in the messenger chat to see how well you are able to **defend your own opinion and position**.

Next, you will be shown various screenshots of online news on a politically or socially relevant topic. Please answer the following items honestly, keeping in mind that you will **defend your own position and values** later.

Figure 7

Control Group Text

You will soon be redirected to an online messenger where you can anonymously share messages and images. By participating in this activity, we aim to study how people forward online messages and communicate with others. You will have the option to share screenshots of messages in a chat. However, during the subsequent discussion, you are to **take on an observer role**, meaning you should **not actively participate in the discussion**.

Next, you will be shown various screenshots of online messages on a politically and socially relevant topic. Please answer the following items honestly and to the best of your knowledge.

German:

Figure 8

Accuracy Motivation Priming Text

Sie werden gleich in einen Online-Messenger weitergeleitet, in welchem Sie anonym Nachrichten teilen und Bilder weiterleiten können. Uns ist es dabei wichtig zu sehen, wie gut Menschen auf **die Korrektheit von Informationen** achten. Sie werden die Möglichkeit haben Screenshots von Online Nachrichten in einem Chat zu teilen und aktiv an einer Diskussion teilzunehmen. Ihre Beteiligung soll die Grundlage für eine **akkurate und gut fundierte Diskussion** sein. Sie agieren in der Diskussion als **Experte/Expertin** und sollen sicherstellen, dass **valide und akkurate Fakten sowie Argumente** verwendet werden. Wichtig ist es also, dass Sie auf die Korrektheit der Informationen achten.

Wir werden Ihre Nachrichten in dem Messenger-Chat beobachten und analysieren, wie **akkurat und gut fundiert** diese sind.

Im Folgenden werden Ihnen zuerst verschiedene Screenshots von Online-Nachrichten zu einem politisch oder gesellschaftlich relevanten Thema gezeigt. Bitte beantworten Sie die folgenden Items ehrlich und denken Sie daran, dass Sie später als **Experte/Expertin** agieren und die **Richtigkeit von Informationen** überprüfen sollen.

Figure 9

Defence Motivation Priming Text

Sie werden gleich in einen Online-Messenger weitergeleitet, in welchem Sie anonym Nachrichten teilen und Bilder weiterleiten können. Uns ist es dabei wichtig zu sehen, wie gut Menschen **Ihre bestehenden Meinungen und eigenen Werte verteidigen** können. Sie werden die Möglichkeit haben Screenshots von Online-Nachrichten in einem Chat zu teilen. Diese Nachrichten können mit Ihrer bestehenden Meinung übereinstimmen oder nicht. Sie sollen jedoch im Anschluss Ihre eigenen **Meinungen und Werte** bezüglich dieses Themas in einer Diskussion in unserem Online-Messenger gegenüber anderen Personen **verteidigen**. Wir werden Ihre Nachrichten in dem Messenger-Chat beobachten und analysieren, wie gut Sie in der Lage sind **Ihre eigene Meinung** und **Position zu verteidigen**.

Im Folgenden werden Ihnen zuerst verschiedene Screenshots von Online-Nachrichten zu einem politisch oder gesellschaftlich relevanten Thema gezeigt. Bitte beantworten Sie die folgenden Items ehrlich und denken Sie daran, dass Sie Ihre **eigene Position und Werte vertreten** sowie später **verteidigen** sollen.

Figure 10

Control Group Text

Sie werden gleich in einen Online-Messenger weitergeleitet, in welchem Sie anonym Nachrichten teilen und Bilder weiterleiten können. Mithilfe ihrer Teilnahme an dieser Aktivität wollen wir untersuchen, wie Menschen Online-Nachrichten weiterleiten und mit anderen Menschen kommunizieren. Sie werden die Möglichkeit haben Screenshots von Nachrichten in einem Chat zu teilen. In der anschließenden Diskussion sollen Sie jedoch eine **Beobachterrolle** übernehmen. Das bedeutet, Sie sollen sich **nicht aktiv** an der Diskussion beteiligen.

Im Folgenden werden Ihnen zuerst verschiedene Screenshots von Online-Nachrichten zu einem politisch und gesellschaftlich relevanten Thema gezeigt. Bitte beantworten Sie die folgenden Items ehrlich und nach ihrem besten Gewissen.